

Factores de riesgo psicosocial en ambiente laboral docente de educación básica: revisión sistemática

Nestor Iván Montaña Biurquez, Martha Olivia Peña Ramos

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo

Resumen

El estrés laboral en el ambiente docente genera repercusiones en la salud física, emocional y psicológica, lo cual limita el proceso de enseñanza. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar los factores de riesgo psicosocial en el ambiente laboral docente. El diseño de la investigación obedece a un análisis documental descriptivo, a través de una revisión sistemática utilizando el método PRISMA. Se encuentra que los factores de riesgo psicosocial que perciben con mayor frecuencia los docentes están ligados al ambiente de trabajo; altas exigencias laborales y demandas psicológicas, los cuales están presentes en el 83% de los estudios.

Abstract

Workplace stress in the teaching environment has repercussions on physical, emotional, and psychological health, which limits the teaching process. Therefore, the objective of this study was to analyze psychosocial risk factors in the teaching work environment. The design is based on a descriptive documentary analysis, through a systematic review using the PRISMA method. It was found that the psychosocial risk factors most frequently perceived by teachers are linked to the work environment: high work demands and psychological demands, which are present in 83% of the studies.

Palabras Clave: Estrés Docente, Estrategias de Afrontamiento, Burnout, Factores Psicosociales, Docentes de Educación Básica

Keywords: Teacher Stress, Coping Strategies, Burnout, Psychosocial Factors, Elementary School Teachers

1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el estrés laboral debe de ser percibida como una enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2019), de la misma manera la Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona que es la epidemia del siglo por su impacto en la vida de los trabajadores (OIT, 2016). Así mismo, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (AGENDA 2030), señalan en el punto 8.8 la preocupación por el desarrollo de entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores (ODS, 2015). Desde esta perspectiva, se reconoce el impacto de los estresores laborales en el ambiente de trabajo, como una de las principales problemáticas a considerar en el análisis de los entornos de trabajo.

La educación es uno de los principales pilares de la sociedad, dado que esta permite la oportunidad de una sociedad con valores, equitativa, justa y con posibilidad del desarrollo. Donde esta provee de cultura, educación académica, crecimiento económico y minimiza las brechas sociales (OCDE, 2009). En este sentido, el bienestar de los docentes es de suma importancia para lograr estos objetivos. Sin embargo, a las condiciones laborales que limitan el desarrollo profesional y personal dentro del ambiente de trabajo son llamados factores psicosociales, estos pueden tener un impacto negativo en la salud del trabajador (OIT, 1984).

Los factores psicosociales (FPS) pueden ser definidos como todas aquellas características dentro de una situación laboral que generan de manera directa o indirecta consecuencias al desarrollo del trabajo y desarrollo integral del trabajador, estos están relacionados de forma inmediata con la organización o institución, tales como la carga de trabajo, el puesto de trabajo, la organización y administración, el entorno, las relaciones sociales dentro del espacio de trabajo, el esfuerzo del trabajo, la autonomía del trabajador y la cantidad de trabajo (Gil-Monte, 2009).

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar mediante una revisión de literatura, los principales factores de riesgo psicosocial que están presentes o que perciben con mayor frecuencia el cuerpo docente de educación básica. Esto como parte de una investigación mayor, la cual está relacionada a la percepción de factores psicosociales, estilos de afrontamiento e impacto en la salud en docentes de educación básica. Por su naturaleza, se abordará solo uno de los conceptos antes mencionados en la población de interés.

La investigación se centrará en la identificación y análisis de estudios que examinan los factores de riesgo psicosociales en docentes de educación básica, contrastándolos con indicadores de condiciones laborales de riesgo que impactan en el desarrollo profesional, la salud y el desempeño laboral. Se considerarán factores de carácter ambiental, contextual, administrativo, de rol y de jornada laboral, con el objetivo de comprender cómo estos elementos influyen en el bienestar y la eficacia de los docentes en su entorno laboral.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación corresponde a una revisión sistemática de frontera, por lo tanto, refiere a un estudio de tipo descriptivo. Con la finalidad de una estructura de análisis pertinente, se utilizaron los lineamientos de la declaración PRISMA, donde se explicita una metodología para una apropiada revisión sistemática de literatura (Page et al., 2021).

Fase 1. Búsqueda Inicial

Para la búsqueda inicial de artículos se siguieron los siguientes criterios de selección.

- **Open Access, Acceso Abierto, OA.** Artículos de lectura libre
- **Palabras Clave.** “Factores de Riesgo Psicosocial” AND “Docentes de Educación Básica” (“Psychological Risk Factors” AND “Basic Education Teachers”)
- **Población estudiada.** Docentes que pertenezcan al nivel de educación preescolar, primaria, secundaria, sin especificación de rangos en edad, nacionalidad o diferencia individual.
- **Exposición.** Condiciones laborales de riesgo que tengan impacto en el desarrollo profesional, efectos en la salud, limitaciones en el trabajo. Ya sean de carácter ambiental, contextual, administrativo, rol o de jornada laboral (Factores psicosociales de riesgo).
- **Estudios.** Estudios de carácter empírico; exploratorio, descriptivos, correlacionales, explicativos.
- **Bases de datos.** Se utilizaron las siguientes bases de datos virtuales: Pudmed, Crossref y Dialnet.
- **Idioma y Nacionalidad.** Se seleccionaron investigaciones de orden nacional e internacional, tanto en inglés y español.
- **Rango de búsqueda.** Se incluyeron solamente estudios que no tengan más de 5 años de antigüedad durante el periodo 2020-2025.

Fase 2. Procedimiento

Se inició con la búsqueda de literatura utilizando los identificadores anteriormente mencionados dentro de las bases de datos, ubicando 59 artículos iniciales dentro de Pubmed, 340 artículos iniciales de Crossref, y 121 artículos iniciales de dentro Dialnet, para un total de 520 artículos. Una vez una vez identificados en la búsqueda inicial, se procedió a la exclusión de literatura mediante la normativa PRISMA, como se muestra en la figura 1. Dentro de la etapa de cribado, se excluyeron 487 estudios mediante la revisión de título, duplicación e

imposibilidad de conseguir los estudios. Dentro de la etapa de idoneidad, se excluyeron 21 estudios por no trabajar con la población establecida y por mencionar otro tipo de objetivos para el estudio, tales como proyectos de mejora y ajustes psicométricos. Por lo anterior, el análisis se enfocó en 12 estudios, los cuales cumplieron el criterio para revisión.

Fuente. Elaboración Propia.

Figura 1. Diagrama de Flujo PRISMA

3. RESULTADOS

A continuación, se presenta una matriz donde se muestran los resultados del análisis de los artículos, se pueden observar características generales de estos, tales como. El autor y el año, objetivos del estudio y tipo de estudio, características de la muestra y resultados encontrados (Tabla 1).

Tabla 1. Matriz de Resultados. Factores de Riesgo Psicosocial en el Ambiente Docente

#	Autor y Año	Objetivo	Tipo de estudio	Muestra	Resultados
1	Vera et al., 2023.	Describir el nivel de bienestar socioemocional y conductual de los docentes de secundaria en Sonora, México, y su relación con la migración forzada hacia una educación remota	Descriptivo, transversal y correlacional de carácter comparativo.	1214 docentes de secundarias privadas, públicas, rurales y zonas marginadas.	Se encontró que las mujeres muestran mayores niveles de riesgo psicosocial, así como mayores niveles de resiliencia y regulación emocional, junto a los docentes de mayor edad. A su vez, los docentes de zonas urbanas presentan mayor nivel de riesgo psicosocial.

de emergencia durante la pandemia de COVID-19.

2	Parra et al., 2022.	Determinar la afectación de los factores de riesgo psicosociales en la calidad del sueño de docentes.	Descriptivo, transversal y correlacional.	31 docentes de primaria y secundaria.	Los resultados indican que el 90.3% de los docentes están expuestos a factores de riesgo psicosocial y el 80.6% presentan mala calidad de sueño. Se encontró que la variable determinante en esta relación, compete a las altas exigencias laborales, así como las condiciones del lugar y el desarrollo de la carrera.
3	Flores y Herrera, 2024.	Analizar los riesgos psicosociales en el ambiente docente y su relación con el síndrome de burnout.	Descriptivo, transversal y correlacional.	21 docentes de secundaria.	Se encuentra que las variables con mayores niveles de riesgo son las referentes a las exigencias laborales, inseguridad, exigencias psicológicas y doble presencia.
4	Rodríguez y Játiva, 2024.	Relacionar los riesgos psicosociales y el nivel de estrés en docentes de educación básica.	Descriptivo, correlacional, transversal	56 docentes de primaria.	El 100% de los docentes mostraron altos niveles de estrés, así como niveles moderados de factores psicosociales, especialmente en las dimensiones de supervisión y demandas psicológicas. No se encontraron relaciones significativas entre las variables.
5	Gemedo et al., 2023.	Identificar la prevalencia del dolor lumbar y los factores psicosociales en el ambiente docente de secundaria en la zona oeste de Arsi, Etiopia.	Descriptivo, transversal.	568 docentes de 27 planteles públicos y privados.	Se encontró que el 63.73% de los docentes experimentaron dolor lumbar en los últimos 12 meses. Junto a esto, algunos de los factores determinantes fueron, trastornos de sueño, altas demandas psicológicas y carga de objetos pesados.
6	Al Awwas et al., 2023.	Determinar la prevalencia de la depresión y los factores de riesgo asociados en maestros de escuelas en Arabia Saudita.	Descriptiva con diseño Transversal y correlacional.	358 docentes de escuelas primarias públicas.	Los resultados mostraron que el 36.6% de los docentes presentaba depresión leve, el 30.4% moderada a moderadamente severa, y el 11.2% depresión severa. Esto se asocia con variables como demandas laborales y mala relación con la administración escolar.
7	Mubarak et al., 2022.	Determinar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos y los factores psicosociales asociados en profesoras de la región de Riad, Arabia Saudita.	Descriptivo, transaccional y correlativo.	372 profesoras de escuela primaria.	Los resultados demostraron una alta prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos en el 86% de las profesoras. Los factores con mayor relación fueron la depresión y los embarazos previos, los cuales reducen la capacidad laboral.
8	Farid et al., 2022.	Determinar la prevalencia de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la calidad de vida y los trastornos musculoesqueléticos.	Estudio de tipo correlacional, transversal y cuantitativo.	310 docentes de escuelas públicas.	Los resultados indican que el 66.7% de los docentes reportaron haber sufrido algún trastorno musculoesquelético, principalmente en cuello y espalda baja. Relacionados principalmente con la carga de trabajo y falta de apoyo social con los supervisores.
9	Llorca et al., 2021	Analizar el impacto de los factores psicosociales con el riesgo de desarrollar síndrome de burnout.	Estudio explicativo Cuantitativo y transversal.	8235 docentes 27.5% hombres y 72.5% mujeres.	Según los resultados, los factores psicosociales relacionados a las demandas de trabajo están relacionados de forma causal con la aparición de burnout. Por otra parte, las relaciones sociales positivas y la autonomía laboral se relacionan con la minimización del problema.

10	Admiraal, 2025.	Generar perfiles de riesgo en abandono profesional, debido a las demandas laborales, recursos individuales y escolares en relación con el bienestar.	Descriptivo, transversal y correlacional.	5728 docentes de secundaria, ubicados en 24 países europeos.	Los resultados indican que el 42% de los docentes pertenecen a perfiles de alto riesgo de abandono, el 46% a perfiles de riesgo moderado y solo el 12% al perfil de bajo riesgo. Los factores con mayor relación refieren a las altas cargas laborales, bajos niveles de autoeficacia y motivación, y percepciones negativas.
11	Ojoawo y Adejo, 2025	Evaluar la prevalencia de los trastornos musculo esqueléticos relacionados al trabajo y su asociación con los factores psicosociales.	Descriptivo, transversal y correlacional.	133 docentes de escuelas primarias públicas y privadas en Ile-Ife, Nigeria.	Se mostró una prevalencia de 74.6% en los trastornos musculo esqueléticos, principalmente en las escuelas públicas (80.35). Junto a esto, los factores con mayor significancia refieren a la actitud administrativa, las oportunidades de promoción y la doble presencia.
12	Zhou , 2023	Identificar los factores psicosociales que influyen en el agotamiento laboral de los docentes de educación preescolar.	Exploratorio y transversal	285 docentes de educación preescolar de la provincia de Fujian, China.	Los resultados indican que tres factores con mayor representatividad en el burnout: falta de autonomía docente, escasas de oportunidades de desarrollo profesional y actitudes negativas por parte de los padres.

Características Generales

Dentro de la muestra de 12 estudios, se observa el impacto de los factores de riesgo psicosocial en relación con el burnout, depresión, trastornos musculo esqueléticos y calidad de sueño en el personal docente de educación básica. El 100% de estos estudios son de orden descriptivo y transversal, de alcance correlacional. Donde las muestras estan conformadas desde 21 participantes, hasta los 8235, siendo un aproximado de 19515 docentes de educación preescolar (9%), primaria (33%) y secundaria (58%), ubicados en los países de México, Arabia Saudita, Etiopia, Nigeria, China y Europa. Se indica que entre el 60% y el 90% de los docentes estan expuestos factores psicosociales de riesgo y sus consecuencias negativas.

Principales Factores de Riesgo Psicosocial

Según los resultados, los factores de riesgo psicosocial mayormente encontrados en el ambiente de trabajo docente son; altas exigencias labóralas y demandas psicológicas, los cuales estan presentes en el 83% de los estudios; inseguridad laboral y doble presencia, reportadas en el 41.6% de los estudios; Relaciones deficientes con la administración o supervisión, dentro del 33% de los estudios; falta de apoyo social y falta de autonomía, encontradas en el 25% de los estudios.

Impacto de los Factores de Riesgo Psicosocial en la Salud Docente

Los estudios refieren que los factores de riesgo psicosocial afectan principalmente a los docentes en su salud; generando cuadros de estrés crónico, tambien denominado como síndrome de burnout, síndrome de quemarse por el trabajo o agotamiento emocional, esté presente en el 33% de los estudios; trastornos musculo esqueléticos expuestos en el 33% de los casos; altos niveles de estrés percibido, encontrados en el 25% de los estudios; mala calidad de sueño en el 8.3% de los estudios; depresión en el 8.3% de los estudios.

4. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

La revisión sistemática de proporciona una visión general de como los factores de riesgo psicosocial generan un impacto directo en el ambiente laboral de los docentes. Como se observa dentro de los estudios aquí presentados, el ambiente laboral docente de educación básica, es un contexto en el cual existe la convergencia de múltiples factores de riesgo psicosocial, donde estos pueden limitar o favorecer las actividades del docente, así como otros factores relacionados a su salud, satisfacción y patologías de orden físico y emocional.

Podemos observar que ciertos factores parecieran ser críticos, en lo que respecta a un ambiente laboral apropiado para el docente. La presencia de una buena comunicación con los compañeros, un clima laboral positivo, relaciones sociales positivas y percepción de compromiso con el trabajo, tiene un impacto directo en la satisfacción y reducción del burnout (Menghi, 2018; Flores et al., 2021; Vera, 2022).

Por lo tanto, resulta imprescindible seguir con la búsqueda y análisis de literatura referente a la temática, puesto que es de interés conocer qué tipo de patologías o problemáticas en específico se relaciona directamente la presencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En este sentido, Rodríguez et al., (2019), nos señala en su estudio como las altas cargas y demandas laborales están relacionadas con la mala calidad de sueño en el cuerpo docente. Para finalizar, se destaca que se cumplió con el objetivo de esta investigación, y se recomienda continuar con estudios similares para profundizar y ampliar aún más estos temas, con el fin de generar un análisis más diverso y profundo.

REFERENCIAS

- [1] Admiraal, W. (2025). Attrition risk profiles of novice teachers based on their job demands, individual and school resources, and well-being. *Teaching and Teacher Education*, 162, 105070. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.105070>
- [2] Alajmi, D., Abdulaziz, M., Saeed, N., y Almutairi, A. (2022). Musculoskeletal disorders associated with depression and psychosocial risk factors among female teachers in Riyadh region, Saudi Arabia. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(7), 3754–3760. https://doi.org/10.4103/jfmipc.jfmipc_188_22
- [3] Al Awwas, M., Alqasem, O., Alhussain, H., y Alqahtani, A. (2023). The prevalence of depression and its associated risk factors among government primary school teachers in Dammam, Khobar, and Qatif (2019–2021): A cross-sectional study. *Cureus*, 15(3), e36271. <https://doi.org/10.7759/cureus.36271>
- [4] Farid, V., Tolba, M., Mostafa, N., y Yehia, M. (2022). Prevalence, risk factors and quality of life impact of work-related musculoskeletal disorders among school teachers in Cairo, Egypt. *Public Health*, 22 (2257).
- [5] Fahmy, V., Momen, M., Mostafa, N., y Elawady, M. (2022). Prevalence, risk factors and quality of life impact of work-related musculoskeletal disorders among school teachers in Cairo, Egypt. *BMC Public Health*, 22, 2257. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14712-6>
- [6] Flores, A., y Herrera, I. (2024). Factores de riesgo psicosocial y burnout en profesionales de la educación; propuesta de vademécum docente basado en mindfulness. *Revista Científica Multidisciplinaria RECIMUNDO*, 8(5), 7636–7650. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14172
- [7] Flores, N., Flórez-Cajamarca, y Jenaro, C. (2021). Factores de riesgo y protectores del Burnout en docentes que atienden a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en el aula ordinaria. *Revista de Educación Inclusiva*, 14(2), 105-120.
- [8] Gemedo, S., Andualem, Z., Hailu, A., & Dessie, A. (2023). Magnitude and influencing factors of work-related low back pain among high school teachers in West Arsi zone, Southwest Ethiopia: evidenced from multicentred cross-sectional study. *BMJ Open*, 13(7), e074014. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-074014>
- [9] Gil-Monte, P. (2009). Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en la salud pública. *Revista Española de Salud Pública*, 83(2), 169-73.
- [10] Llorca, M., Soto, A., y Gil-Monte, P. (2021) Development of Burnout Syndrome in Non-university Teachers: Influence of Demand and Resource Variables. *Front. Psychol.* 12:644025. doi: 10.3389/fpsyg.2021.644025

- [11] Menghi, M. (2018). Teachers' Mental Health: Protective Factors. *ConCiencia EPG*, 3(1), 13-30. doi: <https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.3-1-1>
- [12] Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2015). *Objetivos para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)*.
- [13] Organización Internacional del Trabajo (OIT), (1984). "Factores Psicosociales en el Trabajo: Naturaleza, Incidencia y Prevención.
- [14] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), (2009). *Perspectivas económicas para América Latina*. Recuperado de: https://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_oo/Text/oo_05a.html
- [15] Organización Internacional del Trabajo, OIT. (2016). *Estrés en el trabajo, un reto colectivo. Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, 28 de abril de 2016*. Organización Internacional del Trabajo. <https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/490658.pdf>
- [16] Ojoawo, A., y Adejo, A. (2025). Prevalence of work-related musculoskeletal disorders and psychosocial factors among teachers of selected primary schools in a Nigerian city. *Journal of Musculoskeletal Disorders and Treatment*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.23937/2572-3243.1510131>
- [17] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... y Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- [18] Parra, E., Noroña, D., & Vega, V. (2022). Factores de riesgo psicosociales y calidad del sueño en docentes en una unidad educativa. *Scientific*, 7(24), 56-77, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2022.7.24.3.56-77>
- [19] Rodríguez, A., & Játiva, J. (2024). *Factores de riesgos psicosociales y su relación con el estrés en docentes de la unidad educativa Julio Matovelle de la ciudad de Quito del año 2023*. *Polo del Conocimiento*, 9(1), 1-23. <https://doi.org/10.23857/pc.v9i1.6365>
- [20] Rodríguez, C., Meseguer, M., y Soler, M. (2019). Los factores psicosociales de riesgo en el trabajo como predictores de salud del docente. *Educación, Innovación y Formación*. 1. 45-61.
- [21] Vera, A., Armenta, F., Domínguez, B., & Ruiz, J. (2023). *Bienestar y riesgo psicosocial de profesores de secundaria en contexto de pandemia*. *Educación y Humanismo*, 25(44), 1-16. <https://doi.org/10.17081/eduhum.25.44.5458>
- [22] Vera, I. (2022). Factores psicosociales y experiencia de engagement en el trabajo: los recursos personales como antecedentes del engagement. *Foro de Educación* 20(2). 275-294. doi: <http://dx.doi.org/10.14516/fde.837>
- [23] Zhou, F. (2023). Influencing factors and preventive strategies of job burnout in preschool teachers. *International Journal of New Developments in Education*, 5(3), 31-35. <https://doi.org/10.25236/IJNDE.2023.050306>

Correo de autor de correspondencia: nmontano423@estudiantes.ciad.mx